

Os benefícios de um sistema de porcos silvopastoris e os apoios disponíveis na Irlanda

www.af4eu.eu

Sistema de porcos silvopastoris (Foto: Teagasc) Porcos em um sistema silvopastoral recém-estabelecido, com árvore protegida ao fundo

Um sistema silvopastoral combina árvores, forragem e porcos para criar uma fazenda sustentável e produtiva. Os porcos beneficiam de sombra no verão e abrigo no inverno, enquanto o seu enraizamento areja o solo, reduzindo a lavoura. O pastoreio rotacionado previne perturbações excessivas, aumentando a produtividade das pastagens em 10 a 20% e aumentando a fertilidade do solo através da reciclagem do estrume. Este sistema proporciona benefícios ambientais e económicos. As árvores reduzem a lixiviação de nitrato em 30%, estabilizam o solo e melhoram a absorção de água. Também aumentam a biodiversidade através da criação de habitats de vida selvagem. A carne de porco premium pode ser vendida por 30% a mais, enquanto as bolotas de carvalho, produzidas durante um ano de mastro, podem reduzir os custos de alimentação em 40% no outono. A integração de gado, madeira e forragem aumenta a eficiência da fazenda. Os porcos podem ser introduzidos em pomares de frutas e nozes existentes, onde consumirão frutas, nozes e folhas caídas, reduzindo os custos de alimentação e controlando pragas e ervas daninhas. O seu estrume fertiliza o solo. As árvores adequadas incluem carvalho, avelã, noz, amora, castanha doce, maçã e pera, que fornecem alimentos sazonais. As árvores jovens precisam de 4 a 5 anos de proteção usando protetores de árvores, cercas ou barreiras elétricas. Os porcos Kunekune, uma raça de pastoreio, causam menos danos às árvores do que outros porcos. O programa irlandês Forest Type 8 – Agroforestry apoia a plantação de árvores com a produção de alimentos. As terras elegíveis devem ser, pelo menos, 0,5 hectares, com uma largura mínima de 20 metros e pelo menos 400 árvores por hectare. As espécies aprovadas incluem carvalho, sicômoro e cereja, com outras consideradas. Uma vez convertidas, as terras são classificadas como florestas ao abrigo da Lei Florestal de 2014. Os agricultores podem receber 8 555 euros por hectare (excluindo vedações) e um pagamento anual de 975 euros por hectare, durante 10 anos, disponível tanto para agricultores como para não agricultores. Ao integrar carne de porco, madeira e forragem, um sistema de porcos silvopastoral reduz custos, aumenta a renda e melhora a saúde do solo. Com uma gestão adequada, este sistema sustentável beneficia os agricultores e o ambiente a longo prazo.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

John Casey

Teagasc – a Autoridade de Desenvolvimento Agrícola e Alimentar, Irlanda

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.